

Ц2 09

ANALIZA PRIKLJUČENJA NOVE VETROELEKTRANE NA PRENOSNI SISTEM U PROGRAMSKOM PAKETU DIGSILENT POWERFACTORY KORIŠĆENJEM PRORAČUNA NA SATNOM NIVOU

MILICA DILPARIĆ*, MIROSLAV ŽERAJIC²

¹Elektrotehnički institut Nikola Tesla d.o.o., Beograd, Srbija

² AD Elektromreža Srbije – EMS AD, Beograd, Srbija

Kratak sadržaj — U uslovima sve većeg broja obnovljivih izvora energije (OIE) velike snage koji se priključuju na prenosni sistem postavlja se pitanje koji režimi rada sistema se mogu javiti kao kritični sa stanovišta nedozvoljenih vrednosti napona i preopterećenja u sistemu. U dosadašnjoj praksi se za najkritičnija stanja uzimaju režimi letnjeg maksimuma i letnjeg minimuma i pri ovim stanjima opterećenja mreže vrši se analiza uticaja maksimalnog nivoa angažovanja vetroelektrane.

Imajući u vidu stohastičku prirodu proizvodnje električne energije iz vetroelektrana može se postaviti pitanje opravdanosti analiziranih stanja i realnosti dobijenih rezultata sa aspekta finansijskih ulaganja u izgradnju novih vetroelektrana, ali i ulaganja u izgradnju prenosne mreže. Sveobuhvatnija analiza trebalo bi da obuhvati proračune ne za dva odabrana stanja, pa makar ona bila i najkritičnija sa stanovišta opterećenja, već proračune na satnom nivou koji bi pokazali i adekvatnost proizvodnje i potrošnje ali i realnost postizanja nekih kritičnih stanja sa stanovišta preopterećenja i nedozvoljenih napona u mreži kao i dužinu njihovog trajanja.

Cilj ovog rada je demonstracija mogućnosti simulacionog modela na satnom nivou (tzv. kvazidinamički simulacioni model) u programskom paketu DIgSILENT PowerFactory koji služi kao podloga za analize statičkih proračuna tokova snaga i detekciju kritičnih režima i njihovog trajanja koji se mogu javiti usled priključenja OIE na prenosni sistem. Na ovom modelu biće izvršena uporedna analiza uticaja priključenja jedne odabrane vetroelektrane na prenosni sistem kada bi se priključenje analiziralo samo na karakterističnim režimima i kada bi se priključenje analiziralo korišćenjem kvazidinamičkog simulacionog modela.

Ključne reči — priključenje vetroelektrane, adekvatnost proizvodnje i potrošnje, 8760 h, Digsilent PowerFactory

* Koste Glavinića 8a, 11040 Beograd, milica.dilparic@iecent.org

1 UVOD

U uslovima velike integracije elektrana koje kao primarni izvor koriste obnovljive izvore energije (OIE), menja se pristup planiranju razvoja elektroenergetskog sistema (EES). Konvencionalni koncept EES podrazumeva tokove aktivne snage od proizvodnih objekata, preko prenosnog i distributivnog sistema do krajnjih potrošača. Postrojenja u blizini postojećih termoelektrana i hidroelektrana predstavljaju električno jaka čvorišta u koja se sustiče veliki broj dalekovoda, kojima se vrši evakuacija proizvedene energije. Zbog toga postoje delovi prenosnog i distributivnog sistema koji su, uslovno rečeno, nerazvijeni, jer je infrastruktura prenosnog i distributivnog sistema u tim delovima izgrađena samo za potrebe napajanja potrošača. U Republici Srbiji se u poslednjih 10 godina dominantno razvijaju projekti izgradnje i priključenja vetroelektrana i solarnih elektrana na prenosni sistem. Izgradnja i priključenje ovakvih tipova proizvodnih objekata je, pored potencijala primarnog izvora energije, uslovljen stanjem/postojanjem infrastrukture prenosnog ili distributivnog sistema u blizini posmatrane lokacije. Zbog toga se, za potrebe priključenja elektrana na OIE definiše izgradnja ili ojačanje postojeće infrastrukture EES u delovima gde ona nije razvijena, čime se menjaju konvencionalni tokovi snaga, kao i smer toka snage prenosni-distributivni sistem. Kako bi se optimizovala potreba za dodatnom (novom) infrastrukturom, neophodno je optimizovati korišćenje postojeće infrastrukture.

Prilikom određivanja načina priključenja, sve analize stacionarnih stanja se sprovode na tri karakteristična režima, čime se dobiju rezultati koji opisuju najkritičnije slučajeve i stanja u sistemu. Ukoliko rezultati analize stacionarnih stanja na nekom od karakterističnih režima pokažu pojavu novih preopterećenja ili vrednosti napona koje su van dozvoljenog opsega, definišu se mere u cilju otklanjanja uočenih odstupanja/prekoračenja dozvoljenih vrednosti. Na osnovu ovakvih rezultata, definisanje izgradnje ili ojačanja postojeće infrastrukture EES u velikoj većini slučajeva predstavlja jedinu mogućnost za otklanjanje uočenih odstupanja/prekoračenja dozvoljenih vrednosti, što, ako se uzme u obzir broj pristiglih zahteva [1], vodi ka neracionalnom razvoju elektroenergetskog sistema. U cilju optimalnog korišćenja postojećih prenosnih kapaciteta, kao i minimiziranje potrebe za izgradnjom nove infrastrukture, potrebno je promeniti način sprovođenja analiza, koji će realnije uvažiti stohastičnost proizvodnje elektrana na OIE, korelaciju između proizvodnji različitih tipova ovih elektrana, kao i realniji profil potrošnje i korelaciju između profila potrošnje i proizvodnje elektrana na OIE. Za ovakav tip analiza je potrebno prilagoditi simulacioni model tako da se kao ulazni podaci za proizvodnju i potrošnju unose sa satnom rezolucijom, minimalno na periodu od godinu dana.

2 Formiranje kvazidinamičkog modela

Kao što je već napomenuto, u sistemima sa značajnim udelom OIE u svom portfolju, analize na satnom nivou su posebno važne i sa tehničke i sa ekonomske strane. U tom cilju, za potrebe ovog rada, napravljen je kvazidinamički model prenosnog sistema Srbije u softverskom paketu *DIGSILENT PowerFactory*. Ovaj program je odabran kao pogodan iz više razloga. Naime, imajući u vidu da je ovaj softverski paket prvobitno napravljen za potrebne planiranja sistema, vrlo je korisnički nastrojen i omogućava veliki broj varijacija i operacionih scenarija, odnosno različite načine na osnovu koji se mogu pravilno ispratiti promene u mreži. Imajući u vidu značajno iskustvo autora u radu sa prenosnom mrežom, kao i značajnu bazu podataka o elementima u mreži, prednosti ovog softvera su iskorišćene da se na što verodostojniji način predstavi stvarno stanje mreže za 2022. godinu. Pod stanjem mreže ne misli se na radne režime već na uklopna stanja, postojanje novih elemenata mreže, transformatora, vodova, novih

proizvodnih jedinica i potrošačkih čvorova. To je prvi važan zadatak pri formiranju validnog simulacionog modela. Na osnovu iskustva autora u planiranju i modelovanju EES-a [2], iskustva u operativnom radu kao i javno dostupnih dokumenta o daljem razvoju prenosnog sistema Srbije [3] formiran je dovoljno precizan model EES-a Srbije sa stanovišta topologije i uklopnog stanja. Taj model je baza za dalju nadgradnju.

Drugi zadatak je odrediti radno stanje sistema odnosno generisanje proizvodnih jedinica i nivo potrošnje u sistemu. U slučaju kvazidinamičkih simulacija moguće je proizvodnju i potrošnju na satnom nivou inkorporirati u topološki validan model mreže. Na taj način se može dobiti 8760 radnih stanja koja daju adekvatne i detaljne rezultate proračuna tokova snaga, N-1 analize i sl. Softverski paket *DIGSILENT PowerFactory* je za potrebe formiranja ovih stanja prilično koristan budući da ima svoj programski jezik (DPL - *DIGSILENT Programming Language*) koji omogućava jednostavnije programiranje i manipulaciju sa elementima i veličinama koji su uvaženi i predstavljeni u simulacionom modelu. Pored ovog, usko specificiranog programskog jezika, *DIGSILENT PowerFactory* koristi i neke opšte programske jezike, kao što je *Python*, čijim se korišćenjem u objektno orjentisanom programu mogu postići slični efekti kao i *DPL*-om. U ovom slučaju formiran je programski kod, skripta, sa zadatkom da odgovarajuće satne vrednosti opterećenja i generisanja adekvatno dodeli elementima mreže.[3]

Formirana skripta, praktično koristi dva ulazna fajla. U prvom fajlu se nalaze sve satne vrednosti proizvodnje/potrošnje za svaki generatorsku jedinicu, odnosno potrošački čvor. Set podataka obuhvata kako aktivne tako i reaktivne snage elemenata. Ovaj fajl je bilo potrebno detaljno srediti i prilagoditi određenom formatu da bi se mogao adekvatno koristiti u okviru izabranog programskog paketa. Drugi ulazni fajl zapravo predstavlja šifarnik kojim se uparuju nazivi elemenata iz prvog ulaznog fajla sa satnim vrednostima sa šiframa elemenata iz modela. Na kraju skripta svakom elementu mreže dodeljuje 8760 vrednosti za aktivnu i reaktivnu snagu koje odgovaraju ostvarenim, izmerenim vrednostima.

Slika 1 – Simulacioni model prenosnog sistema Srbije u programskom paketu *DIGSILENT PowerFactory*

Ovakvo formiran simulacioni model se može smatrati validim i sa stanovišta topologije i sa stanovišta operativnog, radnog stanja stanja sistema. Sada se mogu dobro iskoristiti simulacione mogućnosti pomenutog softverskog alata kojim se relativno brzo dobijaju rezultati tokova snaga za svaki modelovani sat. Rezultati od značaja podrazumevaju pre svega naponska prekoračenja i preopterećenja elemenata mreže. Takođe, budući da u programskom paketu *DigSILENT PowerFactory* postoji vremenska skala, vreme se može podesiti na željeni trenutak bilo prošli ili budući. Na taj način se uvažava postojanje novih elemenata u planiranju ili neko drugačije stanje sistema u prošlosti. Pomeranjem vremenskog trenutka koji se analizira uvažavaju se i adekvatna opterećenja i generisanja za taj trenutak. Na taj način se, u slučaju da za neki od 8670 proračuna ne postoji konvergencija, može vratiti na željeni proračun i rešavati problem samo za taj slučaj.

3 Poređenje rezultata proračuna

U cilju poređenja rezultata konvencionalne metode koja podrazumeva proračun na karakterističnim režimima i rezultate analize na satnom nivou, kao pokazni primer je odabrana 110 kV južnobanatska petlja. Na ovu petlju su već priključene vetroelektrane Alibunar (42 MW) i Košava (69 MW), dok se u budućnosti očekuje priključenje vetroelektrane Plandište (102 MW). Za analize na karakterističnom režimu letnjeg minimalnog opterećenja, u modelu su uvažene sledeće pretpostavke:

1. Dalekovodi između TS Pančevo 2 i VE Alibunar su preseka 240 mm², što znači da je maksimalno dozvoljeno strujno opterećenje ovih dalekovoda u letnjim režimima 567 A.
2. Sve tri vetroelektrane su angažovane maksimalnom aktivnom snagom.
3. U prenosnom sistemu nema ispada.

Slika 2 – Model južnobanatske petlje – prikaz topologije

Pre priključenja VE Plandište, u posmatranoj petlji nije bilo preopterećenih elemenata ni u slučaju kada u sistemu nema jednostrukih ispada, niti u slučaju kada se desi ispad jednog od elemenata u prenosnom sistemu. Nakon priključenja VE Plandište, značajno se povećavaju tokovi snaga po 110 kV dalekovodima posmatrane petlje, a u slučaju ispada 110 kV dalekovoda TS Debeljaca – PRP Plandište, preopterećuju se dalekovodi TS Alibunar – PRP Alibunar i PRP Alibunar – TS Pančevo 2 oko 20%, jer se kompletna proizvedena energija evakuše preko

južnog dela petlje u smeru ka TS Pančevo i preko DV 110 kV Bela Crkva – Veliko Gradište). Rezultati za opisani slučaj su prikazani na Slici 2.

Slika 3 - Opterećenje 110 kV dalekovoda TS Pančevo 2 – PRP Alibunar i PRP Alibunar – TS Alibunar – karakteristični režim - posle ispada

Rezultati proračuna na formiranom kvazidinamičkom modelu za slučaj kada u prenosnom sistemu nema ispada je prikazan na Slici 3.

Slika 4 – Opterećenje 110 kV dalekovoda TS Pančevo 2 – PRP Alibunar i PRP Alibunar – TS Alibunar pre ispada

Rezultati proračuna na formiranom kvazidinamičkom modelu za slučaj ispada 110 kV dalekovoda TS Debeljača – PRP Plandište na Slici 4.

Slika 5 - Opterećenje 110 kV dalekovoda TS Pančevo 2 – PRP Alibunar i PRP Alibunar – TS Alibunar posle ispada

Za rezultate prikazani na Slici 4, važno je napomenuti da je posmatrana neraspoloživost 110 kV dalekovoda TS Debeljača – PRP Plandište tokom cele godine, što se u realnosti sigurno neće desiti, ali je ovakav pristup dovoljan za potrebe prikaza poređenja rezultata i funkcionalnosti modela u ovom radu.

Na osnovu rezultata proračuna na formiranom kvazidinamičkom modelu, moguće je rezultate izvesti u editabilan oblik, u cilju određivanja broja sati u kojima je neki element EES-a bio preopterećen. U konkretnom slučaju, dobijeni su sledeći rezultati:

1. Dalekovod 110 kV TS Pačevo 2 – PRP Alibunar je preopterećen 349 sati godišnje
2. Dalekovod 110 kV TS Alibunar – PRP Alibunar je preopterećen 250 sati godišnje

Rezultati određivanja broja sati u kojima su posmatrani dalekovodi bili preopterećeni je prikazan na Slici 6.

Slika 6 – Broj sati u kojima su dalekovodi preopterećeni

Sa Slike 5 se vidi da opterećenja posmatranih dalekovoda dobro koreliraju sa stanovišta dalekovoda 110 kV TS Alibunar – PRP Alibunar . Drugim rečima, kada je ovaj dalekovod preopterećen obično u tim periodima postoji i preopterećenje na dalekovodu 110 kV TS Pačevo 2 – PRP Alibunar. Pored toga, sa Slike 6 se vidi da je maksimalno vreme preopterećenja, čak i u najkritičnijem slučaju, budući da je dalekovod TS Debeljača – PRP Plandište, trajno isključen, 349 sati odnosno oko 4% vremena godišnje.

Može se zaključiti da, sa stanovišta konvencionalne analize, kojom bi se detektovala ova preopterećenja, dobijeni rezultat je ograničenje u uslovima priključenja, koje bi trebalo rešiti. Analiza na kvazidinamičkom modelu daje i vreme trajanja kritičnih stanja, što olakšava i optimizuje proces rešavanja nastalog problema. Konkretno, u ovom slučaju, jasno je na primer da ne treba dodatno ojačavati mrežu, za najviše 4% vremena godišnje, već se može predložiti potiskivanje snage vetroelektrane u relativno kratkom vremenskom periodu.

4 Zaključci

U ovom radu je prikazana mogućnost korišćenja simulacionog modela na satnom nivou (tzv. kvazidinamički simulacioni model) u programskom paketu *DIgSILENT PowerFactory* prilikom određivanja načina priključenja nove vetroelektrane. Na ovom modelu je izvršena uporedna analiza uticaja priključenja nove vetroelektrane na prenosni sistem kada bi se priključenje analiziralo samo na karakterističnim režimima i kada bi se priključenje analiziralo korišćenjem kvazidinamičkog simulacionog modela.

Iz prikazanih rezultata se vidi da je na osnovu modela koji je osposobljen za satni proračun moguće odrediti trajanje preopterećenja, što donosi više benefita:

1. Preciznije se modeluje stohastičnost OIE,
2. Preciznije se modeluje korelisanost između potrošnje i proizvodnje elektrana na OIE,
3. Preciznije se računaju gubici na godišnjem nivou,
4. Umesto dodatnog ojačavanja mreže izgradnjom bespotrebnih DV, korišćenje mreže se optimizuje.

Ovakav način modelovanja omogućava i implementaciju godišnje karakteristike za maksimalno dozvoljenu struju elemenata prenosnog sistema, što ostavlja prostor za implementaciju uređaja za dinamičko praćenje opterećenja tokom godine (*Dynamic Line Rating - DLR*), čime bi se korišćenje postojećeg prenosnog sistema dodatno optimizuje.

4 Literatura

- [1] Spisak zahteva za izradu Studije <https://ems.rs/wp-content/uploads/2023/04/20230410-proizvodjaci-Spisak-prikljucenja.pdf>
- [2] Studija dugoročnog sagledavanja prenosne mreže EMS AD na vremenskom horizontu do 2035. godine
- [3] Scripting in PowerFactory with Python, *DIgSILENT* PowerFactory Seminar Literature